

TURIZM BOSHQARUVIGA LOGISTIKA STRATEGIYALARINI INTEGRATSIYALASH: MUAMMOLAR VA IMKONIYATLAR

R.R. Rasulova

Buxoro davlat universiteti
“Iqtisodiyot va turizm” fakulteti
3-1 tur-23 guruh talabasi

Annotatsiya: Ushbu maqolada jahon tajribasini o'rganish asosida turizm va logistika integratsiyasining samarali modellarini O'zbekistonda qo'llash hamda ularning iqtisodiyotdagi har qanday ta'siri tahlil etiladi, jumladan logistikada raqamlashtirish jarayonlari va uning integratsiyalashuvi. Bundan tashqari turizm va logistika sektorlarining uyg'unlashuvi tufayli yuzaga keladigan kengaytirilgan multimodal tashuvlar va hududiy turizm klassterlarini shakllanishi ham tahlil etilgan.

Kalit so'zlar: logistika, raqamlashtirish, integratsiya, multimodal tashuv, turizm klassterlari.

Аннотация: В данной статье на основе изучения мирового опыта анализируются эффективные модели интеграции туризма и логистики и возможности их применения в Узбекистане, а также их влияние на экономику. В частности, рассматриваются процессы цифровизации в логистике и их интеграция с туристической сферой. Кроме того, проанализированы расширенные мультимодальные перевозки и формирование региональных туристических кластеров, возникающие в результате взаимодействия секторов туризма и логистики.

Ключевые слова: логистика, цифровизация, интеграция, мультимодальные перевозки, туристические кластеры.

Abstract: This article analyzes effective models of tourism and logistics integration based on the study of international experience, as well as the possibilities of their application in Uzbekistan and their impact on the economy. In particular, the processes of digitalization in logistics and their integration with the tourism sector are examined. Furthermore, the study explores expanded multimodal transportation and the formation of regional tourism clusters resulting from the convergence of the tourism and logistics sectors.

Keywords: logistics, digitalization, integration, multimodal transportation, tourism clusters.

An'anaviy ravishda turizm boshqaruvi asosan marketing, sayyohlik manzillarini rejalashtirish va mehmonlar tajribasini yaxshilashga qaratilgan. Biroq, global turizm tarmoqlarining tobora murakkablashishi, logistika—ya'ni tovarlar, odamlar va ma'lumotlarning harakati va saqlanishini rejalashtirish, amalga oshirish va muvofiqlashtirish—elementini ham tizimli ravishda hisobga olishni talab qiladi. Samarali logistika boshqaruvi turizm manzillarining faoliyatini silliq va samarali qilish, mavjud resurslardan optimal foydalanish va sayyohlarga uzluksiz, qulay tajriba taqdim etishni ta'minlaydi. Ma'lumki, mamlakatimizda 1998- yilda eksport salohiyatini oshirish, valyuta, turistlar, investitsiyalarning barqaror oqimini ta'minlash uchun imkoniyat yaratildi. Respublikada milliy turizmni jahon andozalari darajasida shakllantirish, turizmga bilvosita tegishli bo'lgan xizmat ko'rsatish infratuzilmasini, xususan, turistlarni xorijdan kutib oladigan chegara, bojxona va aeroport xizmatlarini qayta shakllantirish boshlandi.¹ Respublika transport-logistika xizmatlari bozori va infratuzilmasini yanada rivojlantirish, tranzit salohiyatini oshirish, istiqbolli transport yo'laklarini shakllantirish, eksport-import operatsiyalari qiymatida transport xarajatlarini kamaytirish hamda tashqi bozorlarga yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirish maqsadida huquqiy me'yoriy hujjatlar ishlab chiqildi.² O'zbekiston Respublikasining transport-logistika tizimini 2030-yilgacha rivojlantirish konsepsiyasi ishlab chiqildi. Unga ko'ra: xalqaro va mintaqaviy hamkorlikni yanada rivojlantirish hisobiga tashqi savdo yo'nalishlarini diversifikatsiyalash, mavjud to'siqlarni bartaraf etish, tashqi bozorlarga

¹ A.Abduvohidov, F.Qutlimurotov. - Turizm iqtisodi. - O'quv qo'llanma. - TDIU, 2010 y. - 160 b.

² https://lex.uz/docs/-7342148?utm_source=

yuklarni yetkazib berish muddatlarini qisqartirish, transport-logistika xarajatlarini maqbullashtirish; multimodal tamoyilni maksimal darajada amalga oshirish imkonini beruvchi logistika xizmatlari bozorini rivojlantirish, 3PL va undan yuqori formatda xizmatlar ko'rsatishga ixtisoslashgan yirik milliy transport operatorlari tashkil etilishini rag'batlantirish; mamlakat tranzit salohiyatini to'laqonli ro'yobga chiqarish, shu jumladan, moslashuvchan tarif siyosatini qo'llash va bojxona tartib-taomillarini soddalashtirish yo'li bilan qo'shimcha tranzit yuk oqimlarini jalb etish; tashqi va ichki moliyalashtirish manbalarini jalb etish ko'lamini kengaytirish hamda innovatsion texnologiyalarni qo'llash asosida transport infratuzilmasini kompleks va ildam rivojlantirish, hududlarda yuklar shakllanishining asosiy nuqtalarini hisobga olgan holda transport-logistika markazlarining zamonaviy tarmog'ini shakllantirish kabi ishlar rejalashtirilgan.

Jahondagi mamlakatlarda turizm va logistika integratsiyasining ahamiyati iqtisodiy va infratuzilma rivojlanishi nuqtai nazaridan juda muhim hisoblanadi. Logistika va turizm integratsiyasi sayyohlar tajribasini yaxshilash bilan birga, ichki iqtisodiyotga sezilarli foyda keltiradi. Turizmning logistika bilan uyg'unligi mahsulot va xizmatlarning tezkor yetkazilishini ta'minlab, ichki ishlab chiqaruvchilarni qo'llab-quvvatlaydi, ish o'rinlarini yaratadi va hududlararo iqtisodiy farqlarni kamaytiradi. Shu bilan birga, raqamli logistika tizimlarining joriy qilinishi, masalan, elektron bronlash tizimlari va transport monitoringi, mamlakatlarni global turizm bozorida raqobatbardosh qiladi. Shri Lankalik olimlar D. Dharmaratne va Sampath Siriwardena "Interdependence of Logistics and Tourism" maqolasida ta'kidlaganlaridek, turizm sanoati transport, logistika va global ta'minot zanjiriga bevosita bog'liq: turizm faoliyati uchun yo'lovchi harakati va mehmonxona hamda xizmatlarning yetkazilishi logistik xizmatlarsiz samarali ishlay olmaydi. Bu ilmiy tadqiqot turizm va logistika funksiyalarining bir-biriga bog'liqligini — transport, yetkazib berish, saqlash va xarid jarayonlari orqali — ko'rsatadi. Bu yondashuv turizmni yanada samarali boshqarish uchun logistika printsiplarini qo'llash zarurligini ta'kidlaydi. Turizm logistikasiga odamlar, materiallar, ma'lumot, energiya, chiqindilar va kapital kabi resurslarning makon va vaqtga bog'liq o'zgarishi kiradi va uning maqsadi — sayyohlarga eng qulay narxlarda yuqori sifatli xizmatlarni yetkazib berishdir. Turizm logistika tarmoqlari juda murakkab va dinamik hodisalar bo'lib, ularning makon qamrovi doimiy o'zgarib turadi va atrof-muhit sharoitlariga sezgir bo'ladi. Bir nechta faoliyat guruhlari o'rtasidagi murakkab o'zaro ta'sirlar turizm logistika tizimini tashkil qiladi, bu tizim esa sayyohlik bozoriga mos keladigan turistik mahsulotni yaratadi. Ushbu tizimning ba'zi kichik bo'linmalari turistik diqqatga sazovor joylar subsistemi, sayyohlik agentliklari subsistemi, transport subsistemi va mehmonxona subsistemini o'z ichiga oladi (Zhang X., Song H., 2008). Bugungi kunda iqtisodiy faoliyatning turli sohalarida "logistika" muammolariga bag'ishlangan ko'plab ilmiy adabiyotlar mavjud. Logistika nazariyasini rivojlantirishga ko'plab xorijiy olimlar hissa qo'shgan bo'lib, ular orasida integratsiyalashgan ta'minot zanjirlarini boshqarish bo'yicha ishlari bilan Donald J. Bowersox va David J. Closs, shuningdek R. E. Sloan hamda Donald Waters alohida e'tirof etiladi. Ta'minot zanjirlarini boshqarish nazariyasi va metodologiyasini ishlab chiqishda rossiyalik olimlar — V. V. Shcherbakov, N. A. Gviliya, E. V. Pustynnikova, T. A. Shindina va boshqalar ham muhim ilmiy izlanishlar olib borganlar. Masalan, V. V. Borisova, A. V. Dmitriev va V. V. Shcherbakov logistika va ta'minot zanjirlarini boshqarishning nazariy hamda amaliy jihatlarini chuqur tahlil qilganlar.³

1-jadval

Logistika strategiyalarni integratsiya qilishdagi muammolar	Logistika sohasini turizm bilan integratsiya qilishdagi imkoniyatlar
Turizm tarmoqlarining murakkabligi: Turizmda aviakompaniyalar, mehmonxonalar, tur operatorlari va mahalliy hokimiyatlar kabi bir	Samaradorlikni oshirish va xarajatlarni kamaytirish: Soddalashtirilgan logistika operatsion xarajatlarni kamaytiradi va

³ Zhou Qiliang, Jean Baiming. The potential of China in the field of trade between countries along the belt and the road // Western Forum, vol. 27 №5, September 2017. - p. 111-124. CLC Number: F752.68 Document Code: A Article Code: 1674-8131 (2017) 05-0111-14

nechta manfaatdor tomonlar ishtirok etadi, bu esa muvofiqlashtirishni qiyinlashtiradi.	xizmatlarni yetkazib berish vaqtini yaxshilaydi.
Infratuzilma cheklovlari: Ko‘plab turistik hududlarda transport va saqlash infratuzilmasining yetarli emasligi samarali logistika operatsiyalarini qiyinlashtiradi.	Barqaror turizm rivoji: “Yashil logistika” — qayta tiklanadigan energiya manbalaridan foydalanish, transport yo‘llarini optimallashtirish va chiqindilarni minimallashtirish — atrof-muhit maqsadlarini qo‘llab-quvvatlaydi.
Barqarorlik bilan bog‘liq muammolar: Samaradorlikni atrof-muhitni muhofaza qilish bilan muvozanatlash katta qiyinchilik bo‘lib qolmoqda, ayniqsa turizmning karbon izini hisobga olganda.	Sayyohlar tajribasini yaxshilash: Muvofiqlashtirilgan logistika tizimlari qulaylik, ishonchlik va xavfsizlikni ta‘minlaydi, natijada mijozlarning qoniqishi oshadi.
Ma‘lumotlarning parchalanishi: Turizm va logistika ishtirokchilari o‘rtasida ma‘lumot almashishning yetishmasligi integratsiyalashgan rejalashtirishning samaradorligini cheklaydi.	Raqamli transformatsiya: Sun‘iy intellekt yordamida talabni prognozlash va blokcheyn asosidagi kuzatuv kabi aqlli logistika texnologiyalari shaffoflik va moslashuvchanlikni yaxshilaydi.
Mavsumiylik va talab o‘zgarishlari: Turizm talabi kuchli mavsumiy xarakterga ega bo‘lib, resurslardan foydalanish va ta‘minot zanjiri boshqaruvida samaradorlikni pasaytiradi.	Bardoshlik va inqirozlarga tayyorgarlik: Integratsiyalashgan logistika tizimlari uzilishlarga tezkor javob berishni ta‘minlaydi va sohaning umumiy bardoshlilikini oshiradi

Logistikani turizm boshqaruvida muvaffaqiyatli integratsiya qilish uchun bir qator strategiyalarni qo‘llash mumkin va bir qancha takliflar ishlab chiqilgan bo‘lib, ular :

1. Integratsiyalashgan turizm-logistika rejalari ishlab chiqish: Turizm kengashlari, logistika kompaniyalari va davlat idoralari o‘rtasida hamkorlikni rag‘batlantirish.
2. Infratuzilmaga investitsiya qilish: Turistik markazlarda transport tarmoqlari, omborxonalar va raqamli infratuzilmani rivojlantirish.
3. Aqlli texnologiyalarni joriy etish: Qaror qabul qilish va muvofiqlashtirishni yaxshilash uchun ma‘lumotlar tahlili, IoT va avtomatlashtirishdan foydalanish.
4. Barqaror logistika amaliyotlarini targ‘ib qilish: Atrof-muhitga zarar etkazmaydigan transport vositalarini va chiqindilarni kamaytirish strategiyalarini joriy etish.
5. Ishchi kuchini tayyorlashni kuchaytirish: Turizm sohasida logistika boshqaruvi bo‘yicha malakani oshirish, samarali amalga oshirishni ta‘minlash.
6. Siyosiy asoslarni mustahkamlash: Hukumatlar turizm-logistika tashabbuslarini va davlat-xususiy sheriklikni rag‘batlantiruvchi siyosatlarni ishlab chiqishi lozim.⁴

Perreault va Russ (1976) ta‘kidlashicha, logistika xizmatining sifati samarali taqsimot (distributsiya) natijasida vaqtni tejash hisobiga mahsulot qiymatini oshirishi mumkin. Aktivlarni boshqarish, xarajatlar, mijozlarga xizmat ko‘rsatish va unumdorlik kabi boshqa omillar logistikani o‘lchash tizimlarining beshta asosiy tarkibiy qismini tashkil etadi (Fawcett & Cooper, 1998). Ishlab chiqarishda logistika xizmatining samaradorligi mijozlar ehtiyojini qondirish va ularning sodiqligini oshirishga yordam beradigan asosiy marketing komponenti sifatida qaraladi.

⁴ Iqro jurnali, ISSN:2181-4341,IMPACTFACTOR(RESEARCHBIB)–7,245,SJIF–5,431

Turizmdagi logistikani tasvirovchi konseptual model. Manba – Tadqiqotchilar tomonidan ishlab chiqilgan, 2022-yil. [Edirisinghe (2021) ishiga kengaytma]

Turizmdagi logistika jarayoni yuqoridagi diagrammada qizil nuqtali chiziqlar bilan ko'rsatilgan. Mijozlar sayohat yo'nalishlarini tanlagandan so'ng, tez orada ushbu yuqori darajada o'zgaruvchan (volatil) sektorga yetib kelishadi. Transport va mehmondozlik — turizm logistikasi (SiT) konsepsiyasining ikkita asosiy komponentidir. Sayyohlar bir nechta transport turlaridan foydalangan holda xavfsiz va samarali tarzda tashiladi. Moddiy ta'minot ham muhim ahamiyatga ega, chunki sayyohlar mehmondozlik toifasiga kiruvchi komponentlar bilan ta'minlanishi kerak. Yo'lovchi yoki yuk tashish bo'lishidan qat'i nazar, tashuvchi to'rtta asosiy elementni ta'minlashi shart. Bularga energiya (quvvat), transport, mehnat resurslari va infratuzilma kiradi (Edirisinghe, 2021). Turistik mahsulot yaratilgandan so'ng mehmonxona, oziq-ovqat va ichimliklar, dam olish va ko'ngilochar xizmatlar kabi turizmning operatsion qismlari faollashadi. Ularning uzluksiz ishlashini ta'minlash uchun doimiy moddiy resurslar yetkazib berish talab etiladi. Sanoatning o'ziga xos xizmat ko'rsatish xususiyatlari tufayli, sayyohlar mahsulotlarni ular ishlab chiqarilayotgan va yetkazib berilayotgan vaqtning o'zida iste'mol qiladilar. Natijada, xizmat ko'rsatuvchi provayder yaratilgan mahsulotni moddiy buyum kabi keyinchalik foydalanish uchun saqlab qo'ya olmaydi. Ushbu haqiqat tufayli turizm logistikasi juda murakkab va nozik masalaga aylangan. Mijozlarga xizmat ko'rsatish sohasida logistika va turizm o'zaro bog'liqdir. Ayniqsa, transport va ta'minot zanjirini boshqarish sohaslarida logistika firmalari sayyohlarga yuqori darajadagi mijoz tajribasini taqdim etishda hal qiluvchi rol o'ynaydi. Masalan, logistika korxonalarini aeroportlarda yuklarni tashish xizmatlarini ko'rsatib, sayyohlarning yuklari samarali va xavfsiz tashilishini ta'minlaydi. Aviakompaniyalar, mehmonxonalar va avtomobil ijarasi kabi logistika korxonalarini ham yordamga muhtoj sayyohlarga mijozlarni qo'llab-quvvatlash xizmatini taklif etadi. Chiquvchi mamlakatdan ketish va boradigan mamlakatga kirish uchun jo'natishdan oldingi va keyingi jarayonlar, ya'ni emigratsiya, immigratsiya va bojxona kabi tadbirlar osonlashtirilishi kerak. Shundan so'ng, mamlakat ichida sayohat qilish uchun ichki transport xizmatlari talab qilinadi. Bank xizmatlari, davlat yoki xususiy transport tizimi haqidagi ma'lumotlarga oson kirish kabi boshqa logistika yo'nalishlari ham juda muhimdir. Mehmonxonalar va restoranlar sayyohlarning keng qamrovli talablarini qondirish uchun tayyor bo'lishi kerak. Hech bir sayyoh boradigan joyida shunchaki "bori bilan" qanoatlanishni istamaydi. Xuddi shuningdek, turizm ham logistika korxonalariga foyda keltiradi, chunki u taqsimot, saqlash va tashish kabi xizmatlarga bo'lgan talabni oshiradi. Ikki soha o'rtasidagi hamkorlik va kooperatsiya zarurati logistika va turizmning o'zaro bog'liqligi bilan izohlanadi, chunki ular tashrif buyuruvchilar ehtiyojlarini qondirish hamda turizm sektorining kengayishi va muvaffaqiyatini kafolatlash uchun birgalikda ishlaydi.

Bu rasmda Maykl Porterning "Raqobatbardosh ustunlik rombi" (Porter's Diamond Model) iqtisodiy modeli tasvirlangan.

Dunyodagi eng mashhur turistik maskanlardan biriga aylanish uchun barcha ijobiy xususiyatlarga ega bo'lishiga qaramay, shahar hali ham ushbu nomni olishdan ancha orqada qolmoqda⁵. Bu yerda biz vaziyatni tahlil qilish uchun Porterning "Olmos modeli"ni (Diamond Model) qo'llashga harakat qilamiz va klasterlar kontseptsiyasi Samarqand turizm sanoatining raqobatbardoshligini oshirishda bizga to'g'ri yo'nalishni ko'rsata olishini ko'rib chiqamiz. Avvalroq ta'kidlaganimizdek, shahar turizm markaziga aylanishi uchun zarur bo'lgan yer, joylashuv, turizm resurslari, arzon ishchi kuchi va mahalliy aholi soni kabi barcha tabiiy (o'ziga xos) omillarga ega. Shuning uchun, biz bu yerda raqobatbardosh ustunlik nazariyasining farazlari o'zini oqlash-oqlamasligini ko'rib chiqishga harakat qilamiz. Shaharda 100 dan ortiq turistik firma, 50 dan ortiq mehmonxona, ko'plab restoranlar, o'rtacha darajada rivojlangan transport tizimi, ba'zi faoliyat ko'rsatayotgan muzeylar va tematik parklar, oltita oliy ta'lim muassasasi hamda boshqa tegishli qo'llab-quvvatlovchi tarmoqlar mavjud. Bundan tashqari, shahar va viloyat hokimiyatlari tarixiy obidalarni ta'mirlash, shahar arxitekturasini nazorat qilish va shahar ko'rinishini yaxshilash orqali turizm sanoatiga ma'lum darajada e'tibor qaratmoqda.

Adabiyotlar:

1. A.Abduvohidov, F.Qutlimurotov. - Turizm iqtisodi. - O'quv qo'llanma. - TDIU, 2010 y.
2. Zhou Qiliang, Jean Baiming. The potential of China in the field of trade between countries along the belt and the road // Western Forum, vol. 27 №5, September 2017. - p. 111-124. CLC Number: F752.68; 3. Document Code: A Article Code: 1674-8131 (2017) 05-0111-14;

⁵ 2nd International Conference on Humanities, Economics and Geography (ICHEG'2013) June 17-18, 2013 London (UK)